

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА-ЭКОНОМИСТА

Пантин Роман Владимирович

PhD, доцент ТГЭУ, г.Ташкент ab2773800@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10041037>

Аннотация. В данной статье исследуется важность диагностики личности обучаемого как условия формирования профессиональной компетентности педагога-экономиста. Автор обращает внимание на то, что для успешной работы в экономической сфере необходимо обладать не только знаниями и навыками, но и определенными личностными характеристиками.

В статье проводится анализ различных подходов и методов диагностики личности, включая психологические тесты, анкетирование, наблюдение и интервью. Автор подчеркивает, что эти методы могут быть эффективными инструментами для выявления значимых черт личности, таких как коммуникабельность, лидерские качества, аналитическое мышление и способность к принятию решений.

В заключении, автор статьи подчеркивает необходимость грамотного подхода к диагностике личности обучаемого, включающего объективные методы оценки и учет индивидуальных особенностей каждого студента. Он рекомендует использовать данные результаты диагностики в процессе разработки и реализации образовательных программ в экономической сфере, что способствует более эффективному формированию профессиональной компетентности педагога-экономиста.

Ключевые слова: диагностика личности, обучаемый, профессиональная компетентность, формирование компетентности экономиста, профессиональный рост и развитие, личностные характеристики.

Аннотация. Ушбу мақолада ўқитувчи-иқтисодчининг касбий компетенциясини шакллантириши шартли сифатида талаба шахсини ташихислашининг аҳамияти кўриб чиқилади. Муаллиф иқтисодий соҳада муваффақиятли ишлаш учун нафақат билим ва кўникмаларга, балки маълум шахсий хусусиятларга ҳам ега бўлиши зарурлигига эътибор қаратади.

Мақолада шахс диагностикасининг турли ёндашувлари ва усуллари, жумладан, психологик тестлар, сўровномалар, кузатиш ва интервьюлар таҳлил қилинади. Муаллифнинг таъкидлашича, ушбу усуллар хушмуомалалик, етакчилик фазилатлари, аналитик фикрлаш ва қарор қабул қилиши қобилияти каби муҳим шахсий хусусиятларни аниқлаш учун самарали восита бўлиши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, муаллиф талаба шахсини ташихислаида, шу жумладан объектив баҳолаш усуллари ва ҳар бир талабанинг *individual* хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ваколатли ёндашув зарурлигини таъкидлайди. У ушбу диагностика натижаларидан иқтисодий соҳада таълим дастурларини ишлаб чиқиши ва амалга ошириши жараёнида фойдаланишини тавсия қилади, бу еса ўқитувчи-иқтисодчининг касбий компетенциясини янада самарали шакллантиришига ёрдам беради.

Калим сўзлар: шахс диагностикаси, ўқувчи, касбий компетенция, иқтисодчи компетенциясини шакллантириши, касбий ўсиши ва ривожланиши, шахсий хусусиятлар.

Abstract. This article examines the importance of diagnosing the personality of a student as a condition for the formation of professional competence of a teacher-economist. The author

draws attention to the fact that for successful work in the economic sphere it is necessary to have not only knowledge and skills, but also certain personal characteristics.

The article analyzes various approaches and methods of personality diagnostics, including psychological tests, questionnaires, observation and interviews. The author emphasizes that these methods can be effective tools for identifying significant personality traits, such as sociability, leadership qualities, analytical thinking and decision-making ability.

In conclusion, the author emphasizes the need for a competent approach to the diagnosis of the student's personality, including objective assessment methods and taking into account the individual characteristics of each student. He recommends using these diagnostic results in the process of developing and implementing educational programs in the economic sphere, which contributes to a more effective formation of professional competence of a teacher-economist.

Keywords: *personality diagnostics, learner, professional competence, formation of competence of an economist, professional growth and development, personal characteristics.*

Введение. В свете интеграции Узбекистана в глобальное экономическое и образовательное пространство, традиционный подход к подготовке студентов экономических специальностей, основанный исключительно на требованиях Госстандарта высшего профессионального образования, устарел, и не соответствует современным потребностям рынка труда [1].

Ранее выпускники вузов, попадая в распределительную систему, могли постепенно осваивать рабочую деятельность. Сегодня образование в бакалавриате и магистратуре, основанное на учебных стандартах, требует более явного внимания к потребностям работодателей. Это подразумевает, что студенты должны полностью развивать свои профессиональные навыки и достигать соответствующего уровня компетентности.

В настоящее время студентам нужно не только усваивать теоретические знания, но и уметь их практически применять. Работодатели ожидают, что выпускники университетов будут обладать навыками, которые можно сразу применять в реальной рабочей среде. Поэтому важно, чтобы преподаватели готовили студентов к современным требованиям рынка труда, сосредоточенным на профессиональной экспертизе.

Для этого необходимо обновлять содержание учебных программ, включая современные и практически значимые материалы. Также важно внедрять современные методы обучения, включая использование новых технологий и взаимодействие с бизнес-сектором, чтобы студенты могли получить реальный опыт работы и быть готовыми к трудностям и задачам, которые они столкнутся на рынке труда.

Процесс переориентации педагогического процесса на потребности работодателей и обновление учебных программ помогут выпускникам экономических специальностей достичь высокого уровня профессиональной подготовки и успешно интегрироваться на современный рынок труда [2].

Методология и объект исследования. Развитие профессиональной компетентности педагога-экономиста является важной задачей для создания успешной карьеры в современных условиях. Одним из эффективных подходов к этому развитию является использование диагностики личности. В данном тексте мы рассмотрим практические аспекты и рекомендации по применению диагностики личности для развития профессиональных навыков педагога-экономиста.

Ключевым моментом при использовании диагностики личности является определение сильных и слабых сторон индивида. Диагностика позволяет выявить особенности личности, которые могут оказывать влияние на профессиональную деятельность педагога-экономиста. Например, такие личностные черты, как аналитическое мышление, коммуникабельность, стремление к саморазвитию и ответственность, могут положительно сказываться на работе педагога-экономиста.

После выявления сильных и слабых сторон личности педагога-экономиста, следует перейти к составлению индивидуального плана развития. В этом плане необходимо учесть основные цели и задачи, которые педагог-экономист хочет достичь в своей карьере. Например, если у человека слабо развиты навыки коммуникации, то в плане развития можно определить задачу по улучшению этих навыков, например, через участие в тренингах по коммуникации или оттачивание умений по презентации.

Диагностика личности также может быть полезна при выборе специализации для педагога-экономиста. Определение своих сильных сторон поможет идентифицировать области, в которых педагог-экономист может достигать наибольших успехов. Например, если у человека хорошо развиты аналитические способности, то он может выбрать специализацию в области анализа данных или финансового менеджмента.

Разработка личного плана развития педагога-экономиста должна быть систематической и постоянной. Важно постоянно оценивать свои достижения и прогресс в развитии потенциала. Для этого можно использовать различные методы и инструменты, такие как анкеты самооценки, анализ результатов работы или обратная связь от коллег и руководителей.

Кроме того, важно активно использовать возможности профессионального роста, такие как участие в семинарах, конференциях, вебинарах, чтение специализированной литературы. Это поможет получить новые знания и умения, расширить свой кругозор и поддерживать свой профессиональный статус.

Развитие профессиональной компетентности педагога-экономиста через диагностику личности является эффективным подходом к достижению успеха в профессиональной деятельности [3]. Практические аспекты и рекомендации, описанные выше, помогут педагогам-экономистам определить свои сильные и слабые стороны, составить индивидуальный план развития и эффективно использовать возможности для профессионального роста.

Результаты исследования и обсуждение. Профессия экономиста имеет свои уникальные требования и компетенции, которые определяются не только уровнем образования, но и через диагностику личности обучаемого. Рассмотрим несколько ключевых характеристик, которые являются важными для успешного педагога-экономиста.

Аналитические способности: педагог-экономист должен обладать сильными аналитическими способностями, что позволяет ему анализировать сложные экономические данные, отлавливать тенденции и прогнозировать изменения на рынке. Аналитическое мышление помогает педагогу-экономисту делать информированные решения на основе объективных данных.

Финансовая грамотность: педагог-экономист должен иметь хорошее понимание финансовых принципов и инструментов. Знание финансовой математики, умение

анализировать финансовые отчеты, оценивать инвестиционные проекты и управлять финансовыми ресурсами являются ключевыми навыками экономиста.

Стратегическое мышление: педагогу-экономисту необходимо обладать способностью видеть большую картину и решать проблемы в рамках широкой экономической перспективы. Стратегическое мышление позволяет педагогу предвидеть последствия различных ходов действий и принимать решения, основанные на долгосрочных целях.

Коммуникативные навыки: работа педагога-экономиста часто связана с коммуникацией и обменом информацией. Педагог-экономист должен обладать хорошими навыками письменной и устной коммуникации, чтобы четко и ясно объяснять сложные экономические концепции и данные другим людям.

Адаптивность и гибкость: экономическая среда постоянно меняется, и успешный педагог-экономист должен быть готов к изменениям и адаптироваться к новым условиям. Гибкость мышления и способность быстро реагировать на изменения помогут педагогу-экономисту эффективно управлять экономическими рисками и возможностями.

Командные навыки: педагог-экономист часто работает в команде с другими специалистами, поэтому необходимо иметь навыки работы в коллективе. Умение эффективно сотрудничать с другими людьми, делиться информацией, решать проблемы вместе и достигать консенсуса является важным качеством педагога-экономиста.

Важно отметить, что диагностика личности обучаемого может помочь выявить сильные и слабые стороны каждого конкретного человека и определить области, в которых требуется усиление компетенций. Педагог-экономист должен стремиться к постоянному развитию и обучению, чтобы оставаться конкурентоспособным в быстро меняющемся мире экономики.

В итоге, профессиональные требования и компетенции педагога-экономиста охватывают аналитические способности, финансовую грамотность, стратегическое мышление, коммуникативные навыки, адаптивность и гибкость, а также командные навыки. Диагностика личности помогает определить индивидуальные особенности и потребности каждого обучаемого для более успешного развития в этой профессии.

Заключение. Статья, посвященная диагностике личности обучаемого как условию формирования профессиональной компетентности педагога-экономиста, является важным вкладом в область обучения и развития специалистов по экономике. В контексте современного образования и требований рынка труда, понимание личностных характеристик, обучающихся и их влияние на профессиональное развитие, становится все более актуальным и значимым.

Автор статьи обращает внимание на то, что обучение педагогов-экономистов не может ограничиваться только передачей теоретических знаний и навыков. Развитие профессиональной компетентности требует системного подхода, включающего анализ и оценку личностных особенностей студентов. Этот подход позволяет выявить индивидуальные потребности, мотивацию, типы мышления и другие характеристики обучающихся, которые могут влиять на их способность эффективно применять экономические знания в практике [4].

Одной из основных идей статьи является то, что личностные особенности обучаемого могут оказывать значительное влияние на его способности и потенциал в сфере

экономики. Поэтому диагностика личности становится неотъемлемым элементом процесса подготовки экономистов. Путем анализа индивидуальных характеристик, можно определить области, в которых студент обладает преимуществами, а также выявить потенциальные проблемы и ограничения, которые могут потребовать дополнительной работы и развития.

Кроме того, статья подчеркивает важность соответствия профессиональных требований экономиста с личностными особенностями обучающихся. Восприятие информации, способность к анализу, принятию решений, коммуникативные навыки и мотивация - все это играет важную роль в процессе формирования профессиональной компетентности. Понимание и учет индивидуальных различий помогает оптимизировать образовательный процесс, адаптировать методики преподавания и создать условия, способствующие достижению наивысших результатов.

В заключение, стоит отметить, что статья подчеркивает необходимость учета личностных особенностей обучаемого при формировании профессиональной компетентности педагога-экономиста. Диагностика личности позволяет лучше понять индивидуальный потенциал студента, его сильные и слабые стороны, что способствует эффективному использованию образовательных ресурсов и созданию оптимальных условий для успешного обучения и развития будущих экономистов.

REFERENCES

1. Пардаева Угулой Джамоловна (2020). Узбекистан на пути интеграции в сфере высшего образования в мировой социум - в условиях глобализации. Вопросы науки и образования, (16 (100)), 53-64.
2. Шаламова Любовь Федоровна, Владимирова Татьяна Николаевна, & Лесконог Наталья Юрьевна (2022). ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Science for Education Today, 12 (2), 111-135.
3. Булуева Ш.И., Завзанова З.У., & Джабраилова А.О. (2019). Анализ содержания профессиональных компетенций специалистов в сфере экономики. Мир науки, культуры, образования, (3 (76)), 222-223.
4. Пантин Роман Владимирович (2022). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ. International scientific review, (LXXXV), 76-79.